

TA'LIM TRANSFORMATSIYASI JARAYONIDA TALABALARDA TADQIQOTCHILIK KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH

Abdurazakova Zebiniso Akmalxon qizini

Qo'qon davlat pedagogika instituti

2-bosqich doktoranti

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15354724>

Annotatsiya: Ushbu maqolada talabalarning rivojlanish ehtiyojlari va kognitiv jarayonlariga mos keladigan samarali pedagogik yondashuvga asoslangan tadqiqotchilik kompetensiyasini rivojlantirishga qaratilgan, Raqamli va katta hajmdagi axborot davrida, ta'lim oluvchi qanday kompetensiyalarga ega bo'lish kerakligi, shuningdek bir nechta ta'lim nazariyalari o'rganish dinamikasi va tadqiqot qobiliyatlarini rivojlantirish haqida qimmatli tushunchalar haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit sozlar: aksiologik, ijtimoiy-huquqiy, ma'lumotlilik, metodik-texnologik, kommunikativ, tahliliy nazorat, loyiha tadqiqotchilik, kasbiy pedagogik kompetensiyalar.

Целью данной статьи является развитие исследовательской компетентности на основе эффективного педагогического подхода, соответствующего потребностям развития и познавательным процессам учащихся. В нем содержится информация о том, какими компетенциями должен обладать учащийся в эпоху цифровых технологий и большой информации, а также ценные сведения из нескольких образовательных теорий о динамике обучения и развитии исследовательских навыков.

Ключевые слова: аксиологические, социально-правовые, содержательные, методолого-технологические, коммуникативные, аналитическое управление, проектное исследование, профессионально-педагогические компетенции.

Abstract: This article aims to develop research competence based on an effective pedagogical approach that is appropriate for the developmental needs and cognitive processes of students. It provides information on what competencies a learner should have in the digital and big information age, as well as valuable insights from several educational theories about the dynamics of learning and the development of research skills.

Key words: axiological, socio-legal, substantive, methodological and technological, communicative, analytical management, project research, professional and pedagogical competencies.

Jahonda fan va texnika taraqqiyotining jadallik bilan amalga oshishi, innovatsion texnologiyalarni o'zlashtirish bilan bog'liq bo'lgan o'zgarishlar yangi ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va madaniy o'zgarishlarni keltirib chiqarmoqda. Bunday o'zgarishlar globallashuv sharoitida barcha sohalarda kuchli raqobat muhitini shakllantirib, o'z navbatida ta'lim sohasiga nisbatan yangi talablarni qo'yimoqda. Natijada, eng noyob kapital sifatida qadrlanayotgan ta'limning barcha bosqichlarida, ta'lim-tarbiya berish va natijalarni baholash samaradorligini oshirish, o'qitish usullarini takomillashtirish orqali barcha insonlar uchun ularning hayoti davomida sifatli ta'lim olish imkoniyatini yaratish muhim dolzarblik kasb etmoqda.

Bugungi ta'lim tizimi eski mazmundagi o'quv dasturlaridan voz kechib, innovatsion raqamli iqtisodiyot va axborotli jamiyat uchun kadrlar tayyorlash imkonini beradigan o'qitish tizimiga o'tmoqda. Shunga mos ravishda ta'lim berishga yondashuvlar ham o'zgarib, internet va axborot texnologiyalari sharofati bilan o'qituvchilar oddiy bilim beruvchidan, o'qituvchi tashkilotchiga aylanmoqdalar. Ayrim o'qituvchilar uchun bunday o'zgarish oson bo'lmaydi. Bunday davrda raqobatbardoshlik, shaxslararo munosabatlarni o'rnatish olish qobiliyati zarur bo'lganligi sababli, o'quv dasturlari mazmuni tanqidiy fikrlash, kommunikativlik, ijodiy yaratuvchanlik va hamkorlik ko'nikmalarini, ya'ni kompetensiyalarni rivojlantirishga qaratilgan bo'lishi lozim.

Ta'lim transformatsiyasi - bu ta'lim tizimining asosiy jihatlarini, jumladan, o'quv dasturlari, o'qitish metodikalari, baholash usullari va ta'lim muassasalarining tuzilishini chuqur o'zgartirish jarayonidir.

Transformatsiya jarayonining asosiy bosqichlari:

1. Ehtiyojlarni aniqlash - jamiyatning o'zgaruvchan ehtiyojlarini va o'quvchilarning kelajakdagi muvaffaqiyati uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni aniqlash.

2. Maqsadlarni belgilash - transformatsiya orqali erishmoqchi bo'lgan aniq maqsadlar va natijalarni belgilash, masalan, o'quvchilarning muvaffaqiyatini oshirish, tenglikni ta'minlash yoki innovatsiya va ijodkorlikni rag'batlantirish.

3. Dasturlarni ishlab chiqish - maqsadlarga erishish uchun yangi yoki qayta ko'rib chiqilgan dasturlarni ishlab chiqish, jumladan, o'quv dasturlari, o'qitish metodikasi va baholash usullari.

4. Pedagoglarni tayyorlash – pedagoglarni yangi dasturlarni amalga oshirish va talabalarga 21-asr kompetensiyalarini singdirish uchun tayyorlash.

5. Infrastrukturaning yaratish - transformatsiyani qo'llab-quvvatlaydigan zarur infrastruktura va resurslarni, masalan, texnologiyalar, o'quv materiallarini joylarini yaratish.

6. Monitoring va baholash - transformatsiyaning samaradorligini kuzatib borish va baholash va zarur bo'lganda sozlamalar kiritish uchun tizimlarni yaratish.

Mamlakatimiz tomonidan ta'lim sifatini oshirish, ijtimoiy jamiyat taraqqiyotini rivojlantirishda inson kapitaliga bo'lgan ehtiyojning darajasi anchagina oshishi, ta'lim tizimiga jadal suratlarda texnika, texnologiya va sanoat taraqqiyoti ta'sirida yuz bergan o'zgarishlar kirib kelayotganligi aytish joiz.

2030-yilda ta'lim tizimida faol pedagogik va tashkiliy-texnologik transformatsiya yuz berishi kutilmoqda. Ushbu jarayon quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi:

- o'qitish metodikasi va ta'lim-tarbiya jarayoni har bir talaba uchun individual;
- ta'limda san'at, kreativlik va sun'iy intellekt bilimlarni o'zlashtirishning mukammal mexanizmi amalda;
- xorijiy tillar, kompyuter savodxonligi, dastur hamda darsliklar joriy etilgan;
- iqtidorli talabalar "onlayn olimpiada va sun'iy intellekt" yordamida aniqlanadi, tanlovning barcha bosqichlarida shaffoflik ta'minlangan;
- yoshlarni ma'naviy-axloqiy va intellektual rivojlantirish yangi darajaga ko'tarilgan. O'quv-tarbiya jarayoniga ta'limning innovatsion shakllari va usullari joriy etilgan;
- ta'lim tizimi mazmuni uzluksiz ravishda o'zgarib turadi, variativ va intensiv o'quv dasturlari amalda, kadrlar malakasini oshirish onlayn rejimda bo'ladi.

Globalizatsiya jarayoni yuz berayotgan, internet, sun'iy intellekt texnologiyalari jadal kirib kelayotgan, ta'limda pedagogik va texnologik transformatsiyalar yuz berayotgan bir vaqtda:

Pedagogning kasbiy sifatleri, kompetensiyalari, talabalarning raqamli portreti, xususan ta'lim jarayoni qanday bo'lishi kerak? Avvalgi davrda yoshi katta, mo'ysafid insonlar, yoshlarga nisbatan tajribaliroq va ko'proq bilimga ega bo'lgan. Raqamli davrda esa holat aksincha bo'lishi, ya'ni "Raqamli yoshlar" analog "O'qituvchilar" va "ota-onalar"ga nisbatan tezroq fikrlaydigan va ko'proq ma'lumotga ishlov bera oladigan kompetensiyalarga ega bo'lishi mumkin. Zamonaviy ta'lim jarayoni insonning, oilaning, professional hamjamiyatning, biznes va davlatning talablariga mos va adekvat tarzda javob berishi darkor. Shu shartlar qondirilgan ta'lim tizimining bitiruvchisigina mustaqil hayotda muvaffaqiyatga erisha oladi. Texnika va texnologiya ishlab chiqaradigan katta korporatsiyalar rivojlanish jarayonidagi tezkorlikda yangidan-yangi ish o'rinlarini yaratadi, kreativ va nostandart tarzda fikrlaydigan ishchilarga ehtiyoj ortadi. Ta'lim tizimidagi eng katta muammo taraqqiyot va ta'limning rivojlanish darajalari o'rtasidagi bo'shliqni to'ldirishga aylanadi. Raqamli va katta hajmdagi axborot davrida, ta'lim oluvchi muvaffaqiyatli va tadbirkor bo'lish uchun qanday kompetensiyalarga ega bo'lish kerak? An'anaviy ta'lim tizimida qayd etilgan kompetensiya va xususiyatlarga ega talabani tarbiyalash juda ham murakkab ish. Bu murakkab vazifani bajarishda talabani tadqiqotchilikka yo'naltirgan holda ta'lim va tarbiya jaraonini tashkil etish talab etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Musurmonova O. Pedagogik texnologiyalar – ta'lim samaradorligi omili. Monografiya. – T.: Yoshlar nashriyot uyi, 2020. – 184 b.)
2. Майкл Фуллан_. Дерево решений. Проверено 2019.
3. Nazarov Q. Qadriyatlar falsafasi (Aksiologiya- T.O'zbekiston faylasuflar milliy jamiyati, 2004
4. Савельева М.Г. Педагогические кейсы: конструирование и использование в процессе обучения и оценки компетенций студентов / Учеб.-мет.пособие. – Ижевск: ФГБОУВПО “Удмуртский университет”, 2013. – С. 9.